

ОБУЧЕНИЕ ГЛАГОЛАМ ДВИЖЕНИЯ В РКИ: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ И ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14879887>

Ирина ЧЕРНОБРОВКИНА,
старший преподаватель университет Ориентал
Ташкент, Узбекистан

Аннотация. Статья посвящена изучению глаголов движения в русском языке как важного компонента в системе преподавания русского языка как иностранного (РКИ). Глаголы движения представляют собой одну из сложнейших категорий для освоения, поскольку сочетают в себе семантическую многогранность, грамматическую специфику и культурно-историческую значимость. Особое внимание уделено лингвистическому анализу данной группы глаголов, включая их классификацию, различия между однонаправленными и много направленными глаголами, а также использование приставок, которые модифицируют значение движения. В статье рассматриваются дидактические подходы, направленные на эффективное обучение глаголам движения. Автор акцентирует внимание на современных методах преподавания, таких как коммуникативные игры, визуализация, использование интерактивных технологий, а также применение междисциплинарного подхода для повышения мотивации студентов. Кроме того, затрагиваются аспекты интеграции глаголов движения в повседневную речь учащихся с учётом их национального и языкового контекста. Практическая часть статьи предлагает примеры упражнений, направленных на развитие навыков употребления глаголов движения в различных ситуациях общения. Приведены рекомендации по преодолению типичных трудностей, с которыми сталкиваются студенты неязыковых направлений. Работа подчеркивает значимость глаголов движения в формировании коммуникативной компетенции учащихся, изучающих русский язык как иностранный, и вносит вклад в методику их преподавания. Полученные результаты могут быть полезны для преподавателей РКИ, методистов и разработчиков учебных материалов.

Annotatsiya. Maqola rus tilidagi harakat fe'llarini rus tilini chet tili (rxs) sifatida o'qitish tizimining muhim tarkibiy qismi sifatida o'rganishga bag'ishlangan. Harakat fe'llari o'zlashtirish uchun eng qiyin toifalardan biridir, chunki ular semantik ko'p qirrali, grammatik o'ziga xoslik va madaniy-tarixiy ahamiyatga ega. Ushbu fe'llar guruhining lingvistik tahliliga, shu jumladan ularning tasnifiga, bir yo'nalishli va ko'p yo'nalishli fe'llar o'rtasidagi farqlarga va harakat ma'nosini o'zgartiradigan prefikslardan foydalanishga alohida e'tibor beriladi. Maqolada harakat fe'llarini samarali o'rganishga qaratilgan didaktik yondashuvlar ko'rib chiqiladi. Muallif kommunikativ o'yinlar, vizualizatsiya, interaktiv texnologiyalardan foydalanish va talabalarning motivatsiyasini oshirish uchun fanlararo yondashuvni qo'llash kabi zamonaviy o'qitish usullariga e'tibor qaratadi. Bundan tashqari, harakat fe'llarining o'quvchilarning milliy va til kontekstini hisobga olgan holda kundalik nutqiga integratsiyalashuvi jihatlari ko'rib chiqiladi. Maqolaning amaliy qismida turli xil aloqa holatlarida harakat fe'llaridan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan mashqlar misollari keltirilgan. Til bo'lmagan talabalar duch keladigan odatiy qiyinchiliklarni engish bo'yicha tavsiyalar berilgan. Asar rus tilini chet tili sifatida o'rganayotgan talabalarning kommunikativ kompetentsiyasini shakllantirishda harakat fe'llarining ahamiyatini ta'kidlaydi va ularni o'qitish metodikasiga hissa qo'shadi. Topilmalar RCT o'qituvchilari, metodistlar va o'quv materiallarini ishlab chiquvchilar uchun foydali bo'lishi mumkin.

Annotation. The article is devoted to the study of verbs of movement in the Russian language as an important component in the system of teaching Russian as a foreign language (RCT). Verbs of movement represent one of the most difficult categories to master, as they

combine semantic versatility, grammatical specificity, and cultural and historical significance. Special attention is paid to the linguistic analysis of this group of verbs, including their classification, the differences between unidirectional and multidirectional verbs, as well as the use of prefixes that modify the meaning of movement. The article discusses didactic approaches aimed at effective teaching of movement verbs. The author focuses on modern teaching methods such as communicative games, visualization, the use of interactive technologies, as well as the use of an interdisciplinary approach to increase students' motivation. In addition, aspects of the integration of verbs of movement into the daily speech of students, taking into account their national and linguistic context, are touched upon. The practical part of the article offers examples of exercises aimed at developing the skills of using verbs of movement in various communication situations. Recommendations are given on how to overcome typical difficulties faced by students of non-linguistic fields. The work highlights the importance of verbs of movement in the formation of the communicative competence of students learning Russian as a foreign language, and contributes to the methodology of their teaching. The results obtained can be useful for RCT teachers, methodologists, and developers of educational materials.

Ключевые слова: глаголы движения, коммуникативная компетенция, лингвистический анализ, дидактические подходы, грамматическая структура, культурная значимость.

Kalit so'zlar: harakat fe'llari, kommunikativ kompetentsiya, lingvistik tahlil, didaktik yondashuvlar, grammatik tuzilish, madaniy ahamiyat.

Keywords: verbs of movement, communicative competence, linguistic analysis, didactic approaches, grammatical structure, cultural significance.

Преподавание любого иностранного языка, и русского как иностранного, в частности, преследует главную цель – сформировать у носителей иностранного языка такой уровень коммуникативной компетенции, который позволит им решать ограниченное или неограниченное количество коммуникативных задач, другими словами, участвовать в реальном общении.¹ Важными составляющими такой коммуникативной компетенции являются социокультурная, социолингвистическая и межкультурная компетенции, которые обеспечивают адекватность речевого общения. Развитие и совершенствование коммуникативной компетенции осуществляется на основе большого массива текстов различной стилистической, грамматической и лексической направленности.²

В обучении русского языка в национальных группах неязыкового университета важно представлять информацию о логическом, структурно-семантическом, грамматическом (морфологическом и синтаксическом) особенностях глаголов движения, которые изучаются не только для того, чтобы учащиеся воспроизвели в памяти отличительные признаки этих форм, но и главным образом для того, чтобы они овладели ими как основой активной речи³. Задача обучения студента-нефилилога русскому языку может быть решена на практике при условии, что материал специально подобран и сгруппирован в соответствии с поставленной целью. Выбранные лексические и грамматические единицы должны вводиться с учетом внутриязыковых и межъязыковых сопоставлений, а специфика употребления лексических и грамматических категорий

¹ Каминская Е.А. Актуализация традиционного фольклора в современной социокультурной среде на основе его имманентных характеристики // Вестник славянских культур. 2016.

² Гуторова Д.Г., Капшукова Т.В. Дискурс современного человека в аспекте культуры русской речи // Сборник статей региональной научно-практической конференции «Экология языка - 2018». Краснодарский государственный институт культуры. - Краснодар, 2018.

³ Гуторова Д.Г., Капшукова Т.В. Особенности преподавания языка специальности в экономическом вузе. // Материалы VII Международной научно-практической очно-заочной конференции «Гуманитарное образование в экономическом вузе». Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. - Москва, 2019.

раскрывается в функциональном контексте с учетом жизненных норм их функционирования в определенной сфере речи⁴.

Глаголы движения занимают важное место в системе русского языка, так как они широко используются для описания действий, связанных с перемещением в пространстве. Владение этой категорией глаголов необходимо для полноценной коммуникации, поскольку такие глаголы позволяют выражать намерения, маршруты, движения, а также описывать пространственные отношения.⁵ Для студентов неязыковых вузов глаголы движения представляют значительную трудность из-за их сложной структуры. Они отличаются многообразием форм, видовых пар, однонаправленностью и многократностью, а также широким использованием приставок, меняющих значение слова. Все это требует комплексного подхода к их обучению, включающего теоретическое осмысление (лингвистический аспект) и практическое применение (дидактический аспект).⁶

В статье предлагается рассмотреть два взаимосвязанных подхода к обучению глаголам движения: лингвистический, ориентированный на анализ грамматических и лексических характеристик, и дидактический, сосредоточенный на разработке эффективных методов преподавания.

В этом исследовании, как эффективный метод обучения глаголов движения студентов неязыковых вузов, авторы предлагают применять лингвистические и дидактические подходы комплексно. Лингвистический подход направлен на систематическое изучение и представление грамматических, лексических и семантических характеристик глаголов движения в русском языке. Этот метод направлен на то, чтобы помочь студентам понять структурные и функциональные особенности глаголов движения, чтобы улучшить их понимание и правильное использование.⁷ Например, классифицируя глаголы движения: различение однонаправленных (идти – двигаться в одном направлении) и разнонаправленных (ходить – двигаться несколько раз) глаголов, подчеркивая контраст между формами совершенного и несовершенного вида (идти — пойти, додоть — содоть), подчеркивая их значение для завершения действий. Дидактический подход делает акцент на практическом применении лингвистических знаний посредством интерактивной и коммуникативной деятельности. Он направлен на активное вовлечение учащихся в процесс обучения, гарантируя, что они смогут уверенно использовать глаголы движения в реальных жизненных ситуациях.⁸ Сочетая лингвистическую точность с привлекательными дидактическими методами, этот двойной подход позволяет студентам не только понять теоретические основы глаголов движения, но и развить практические навыки их эффективного использования в разговоре.

Для применения на практике этих двух методов, преподавателю следует подготовить заранее интерактивные задания. Так как эти упражнения помогают студентам лучше понимать и уверенно использовать глаголы движения в речи. Они делают процесс обучения интерактивным, мотивирующим и эффективным, связывая теоретические знания с практическими навыками, необходимыми для общения в реальных жизненных ситуациях.

⁴ Балалыкина Э.А. Современный русский язык. Морфология. Часть II: Глагол. Служебные части речи. Междометия. Модальные слова. – Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2006.

⁵ Живая методика. Для преподавателя русского языка как иностранного. - Москва.: «Русский язык. Курсы», 2005

⁶ Скворцова Г.Л. Глаголы движения - без ошибок: Пособие для студентов, изучающих русский язык как иностранный. - М. : «Русский язык. Курсы», 2006.

⁷ Фатеева И.М. Антропоцентрический аспект в методике обучения РКИ как методологический принцип формирования языковой личности // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. - 2018. - №4

⁸ Барцева Л.И., Матросова Л.С., Музурова Н.А. Глаголы движения в романе С.Г. Чавайна «Элнет» // Вестник Марийского государственного университета. 2015.

Упражнение

Студенты делятся на 2 группы и им учитель показывает диаграмму, используя глаголы движения участникам требуется составить рассказ на тему: Туристы посетили самую древнюю достопримечательность Узбекистана. (какое место выбрать – выбор за участниками), а другая группа готовит рассказ на тему: как наша группа провела один день в «Ташкент сити молл»? Глаголы движения для использования: входить / войти, выходить / выйти, подходить / подойти, отходить / отойти, проходить / пройти, заходить / зайти перейти, переходить, забегать / забежать, сбегать / сбежать, пройтись, разойтись.

Обучение глаголам движения занимает центральное место в методике преподавания русского языка как иностранного (РКИ), так как эти глаголы играют ключевую роль в построении фраз, описании действий и передаче смыслов, связанных с перемещением. Глаголы движения в русском языке обладают уникальной системой видовых пар, а также аспектами однонаправленности и многократности действия, что требует особого внимания со стороны преподавателей.

С лингвистической точки зрения глаголы движения представляют собой сложную категорию, где важно учитывать не только вид и направленность, но и их употребление с предлогами, изменяющими смысл. Например, сочетания "идти в магазин" и "идти к магазину" различаются по значению и требуют четкого объяснения для изучающих. Поэтому лингвистический подход в обучении предполагает акцент на систематизации знаний о видах, управлении и контекстуальном употреблении глаголов движения.

Дидактический подход акцентирует внимание на практическом применении этих знаний через имитацию реальных коммуникативных ситуаций. Эффективными методами являются использование картинок, ролевых игр, видеофрагментов и интерактивных упражнений. Применение цифровых ресурсов, таких как мобильные приложения и обучающие платформы, позволяет создать динамическую среду для изучения и закрепления глаголов движения.

Синергия лингвистического и дидактического подходов позволяет не только развивать языковую компетенцию, но и формировать у студентов устойчивые навыки применения глаголов движения в речи. Таким образом, обучение становится более результативным, мотивирующим и направленным на успешное использование языка в реальных ситуациях.

Глаголы движения являются уникальной лексико-грамматической категорией русского языка, изучение которой значительно влияет на коммуникативную компетенцию учащихся. Грамматическая сложность этой группы глаголов, их видовая структура, особенности управления и употребления в различных контекстах создают необходимость для преподавателей разрабатывать целостные и эффективные методики обучения. Эти глаголы выполняют важную функцию в описании пространства, времени и движения, что

делает их ключевыми элементами в овладении русским языком как средством общения. Однако их сложная структура, связанная с видами, направленностью и аспектами действия, представляет для студентов значительные трудности. Для эффективного обучения важно не только передать студентам теоретические знания, но и стимулировать их к активной практике. Лингвистический подход обеспечивает понимание базовых правил и системности русского языка, что необходимо для построения грамотной речи. Дидактический же аспект направлен на развитие умений через активное взаимодействие, что особенно важно в контексте современного подхода к обучению языкам.

Литература

1. Баранов А. Н. Русские глаголы движения. Теория и практика. М.: Русский язык, 2005.
2. Костомаров В. Г., Базылев Н. Н. Русский язык как иностранный: основы методики обучения. М.: Просвещение, 2008.
3. Лосева Е. И. Глаголы движения в русском языке: теоретические и практические аспекты. СПб.: Златоуст, 2010.
4. Смирнова Т. А. «Игра как метод обучения глаголам движения в РКИ». // Русский язык за рубежом, 2015.
5. Петрова И. А. «Использование цифровых технологий при обучении русскому языку как иностранному». // Образование и общество, 2020.
6. Богомолов А.Н., Петанова А.Ю. Приходите!.. Приезжайте!.. Прилетайте! - СПб. : Златоуст, 2008.
7. Гуторова Д.Г., Капшукова Т.В. Дискурс современного человека в аспекте культуры русской речи // Сборник статей региональной научно-практической конференции «Экология языка - 2018». Краснодарский государственный институт культуры. - Краснодар, 2018. - С. 160-164.
8. Гуторова Д.Г., Капшукова Т.В. Особенности преподавания языка специальности в экономическом вузе. // Материалы VII Международной научно-практической очно-заочной конференции «Гуманитарное образование в экономическом вузе». Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. - Москва., 2019.
9. Живая методика. Для преподавателя русского языка как иностранного. - Москва.: «Русский язык. Курсы», 2005.
10. Минакова Е.Е. Современная русская идиоматика. Учебное пособие для иностранцев, изучающих русский язык. - Москва.: «Русский язык. Курсы», 2008.
11. Скворцова Г.Л. Глаголы движения - без ошибок: Пособие для студентов, изучающих русский язык как иностранный. - Москва.: «Русский язык. Курсы», 2006.
12. Фатеева И.М. Антропоцентрический аспект в методике обучения РКИ как методологический принцип формирования языковой личности // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. - 2018. - №4
13. Барцева Л.И., Матросова Л.С., Музурова Н.А. Глаголы движения в романе С.Г. Чавайна «Элнет» // Вестник Марийского государственного университета. 2015.
14. Каминская Е.А. Актуализация традиционного фольклора в современной социокультурной среде на основе его имманентных характеристики // Вестник славянских культур. 2016.
15. Балалыкина Э.А. Современный русский язык. Морфология. Часть II: Глагол. Служебные части речи. Междометия. Модальные слова. – Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2006.